

ВЛИЯНИЕ ВИДОВ ПОВТОРНЫХ КУЛЬТУР НА ПОВЫШЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ И УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА

Жумабоев Зухриддин Муминович

Профессор, Андижанского институт сельского хозяйства агротехнологии

***Аннотация.** Высокие урожаи получены посева хлопчатника после сои и маша, они составили 36,8-36,5 ц/га, дополнительные урожаи 3,9-3,6 ц/га. Посев хлопчатника после зелёного гороха также улучшил урожайность, дополнительный урожай хлопка составил 2,9 ц/га. Посев после других повторных культур (фасоль, нут, арахис) получено дополнительный урожай хлопка 2,4; 2,1; 2,5 ц/га.*

***Ключевые слова:** плодородие, рост, хлопчатник, пшеница, соя, маш, фасоль, арахис, зелёный горох, нут, почва, гумус, повторный посев.*

Повышение эффективности использования земель считается актуальной задачей сегодняшнего дня. Поэтому при внедрении системы чередования посевов культур на орошаемых площадях основное внимание нужно обратить на посев зернобобовых, зерновых и овощных культур, улучшающих плодородие почвы и обеспечивающих потребность населения на продовольственные товары. Эти культуры нужно внести в систему чередования посевов как повторную и промежуточную культуру.

При условиях Каракалпакстана в системе восьмидольного хлопчатника люцернового севооборота (3:4:1:2: и 3:4:1:3) восьмое поле засеяли смешанной культурой, собрали зелень для корма и на этом поле вырастили маш как повторную культуру и собрали урожай 8-10 ц/га. Несмотря на то, что Каракалпакстан является северным регионом страны был выращен маш, как повторная культура и собран урожай маша 10 ц/га. А для южных регионов посев маша как повторную культуру является перспективным [4].

При условиях типичного серозёма предгорной равнины Кашкадарьинской области был выращен маш как повторная культура после озимой пшеницы (норма посева 40 тыс. шт/га, срок выращивания 1.07). за счет эффективного использования световой радиации средняя урожайность составила 19,3 ц/га, а при позднего посева (15.07 и 01.08) урожайность была 17,2-15,3 ц/га [5].

При условиях серозёма Андижанской области проводились полевые опыты, научно-исследовательские работы по изучению влияния повторного посева на рост и развитие хлопчатника, урожайность и обратили внимание на оценку экономической эффективности.

Объекты исследования: орошаемые серозёмы, разнообразные бобовые культуры. Полевые опыты проводились в 8 ми вариантах, четырехкратно.

На основании этих полевых опытов сделали дисперсионный анализ точности урожая [1]. Проверка агрофизических и агрохимических (2) свойств почвы осуществили по установленным методам.

Приведены данные по влиянию посева повторных зернобобовых культур (соя, маш, фасоль, арахис и зелёный горох) после озимой пшеницы при коротко ротационной схеме посева на плодородие почвы и урожайность хлопчатника.

Среди бобовых культур относительно высокое количество остатков остается после маша, которые составляют 12,4-32,5 и 9,6-30,3 ц/га, всего 44,9-39,6 ц/га, остатки 41,7-37,6 ц/га. Остатки, оставленные в почве от других культур, были в пределах 25,2-28,9 и 23,2-27,2 ц/га.

При осенней вспашке пожнивных и корневых остатков повторных культур весной были определены агрофизические свойства почвы. В условиях 2013 года (1-поле) объемная масса почвы перед севом семян в 0-30 и 30-50 см слое на контрольном варианте составила 1,300-1,465 г/см³, в конце вегетации хлопчатника эти показатели составили 1,325-1,470 г/см³ или повысилась на 0,025-0,005 г/см³.

Необходимо отметить, на всех вариантах с посевом повторных культур объемная масса в пахотном слое была меньше по сравнению с контролем. На 2м варианте с посевом кукурузы объемная масса в пахотном (0-30 см) слое почвы весной составила 1,275 г/см³, а осенью 1,305 г/см³, что соответственно выше на 0,025-0,020 г/см³ по сравнению с контролем. После культуры сои вышеуказанные показатели составили 1,265-1,290 г/см³, а после маша 1,260-1,280 г/см³, что относительно было меньше 0,025-0,020 г/см³ по сравнению с 2-м вариантом.

Порозность почвы весной (контроль) в пахотном слое почвы составила 48,2%, а осенью она уменьшилась до 46,6%, что проявляется за счет отрицательного действия проведенных агротехнических мероприятий. Среди повторных культур кукуруза относительно меньше влияет на порозность почвы, где на 2-м варианте порозность весной была равна 49,1, а осенью 47,2%, что на 0,9-0,6% выше по сравнению с контролем. Среди повторных культур соя и маш относительно больше влияют на порозность почвы и соответственно составили 49,3-49,8% и 47,8-48,4%, эти показатели были больше по сравнению с контролем, что на 0,2-0,7 и 0,6-1,2% больше по сравнению от влияния кукурузы. На контрольном варианте водопроницаемость весной за 6 часов составила 687 м³/га, а осенью этот показатель был равен 672 м³/га или уменьшилась на 15 м³/га. При возделывании кукурузы вышеуказанные показатели соответственно составили 717; 694 м³/га, что на 30 и 22 м³/га выше по сравнению с контролем. А после возделывания сои и маша водопроницаемость была соответственно выше на 56-92 и 46-76 м³/га по сравнению с возделыванием кукурузы.

В итоге можно отметить, что в результате разложения пожнивных и кормовых остатков в почве до весеннего периода они положительно влияют на агрофизические свойства почвы.

На варианте без посева повторных культур (контроль) весной количество гумуса в 0-30 и 30-50 см слое почвы соответственно составило 1,170-0,900%, а в осенний период этот показатель уменьшился до 1,135%. Также наблюдается уменьшение количества общего азота и фосфора от 0,150-0,160% до 0,140-0,150%, это уменьшение можно объяснить за счет усвоения их растениями.

Содержание гумуса в конце вегетации хлопчатника, посеянного после сои, увеличилось на 0,011%, общего азота на 0,018%, а фосфор уменьшился на 0,010% по сравнению с весенними показателями. На опыте относительно оптимальные показатели получены при посеве после маша, где содержание гумуса повысилось от 1,172 до 1,181% или на 0,009%.

Полученные данные по росту и развитию хлопчатника после посева повторных культур (Рисунок-3), в условиях 2-го поля (2014) на 1 августа высота стебля на контрольном варианте составила 79,3 см, количество симподиальных ветвей 13,5 штук и количество коробочек 9,1 штук, а при посеве хлопчатника после кукурузы эти показатели соответственно составили 82,2 см, 14,5 и 12, а также 4,6 штук или эти данные были близки

с контролем. Это можно объяснить тем, что кукуруза поглощает большее количество питательных веществ из почвы.

Рост и развитие хлопчатника, ц/га (2-поле)

№	Виды повторных посевов	Повторный				Средний	Разница, +/-
		I	II	III	IV		
1	Контроль	32,3	33,2	32,8	33,4	32,9	-
2	Кукуруза	34,3	35,1	34,4	35,0	34,7	1,8
3	Сои	36,9	36,2	37,5	36,7	36,8	3,9
4	Маш	37,0	36,2	36,9	36,0	36,5	3,6
5	Фасоль	35,1	35,3	34,8	36,0	35,3	2,4
6	Нут	35,6	34,7	35,4	36,0	35,4	2,5
7	Арахис	34,8	34,9	35,8	34,5	35,0	2,1
8	Зелёных горох	36,0	36,6	35,0	36,6	35,8	2,9

НСР₀₅=±0,81 ц/га

На опыте относительно высокие показатели получены при посеве хлопчатника после сои и маша, что зависело от количества пожнивных и корневых остатков, оставшихся в почве и количество питательных веществ в их составе. На 3 и 4-м вариантах высота главного стебля (1,08) составила 83,9-84,6 см, количество симподальных ветвей 14,9-15,5 штук и количество коробочек (1,09) 12,9-13,3 штук, в том числе раскрытых 5,1-5,2 штук. Показатели других вариантов были выше контроля, но они были близки друг к другу. В конце вегетации на 1-м поле реальная густота стояния между вариантами составила 79,5-80,6 тыс.шт/га, а на 2-м после 79,4-80,1 тыс. шт/га. Однако, в условиях 2-го поля полученная разница урожая хлопка-сырца в 1-2 ц/га по вариантам считается за счет увеличения числа коробочек на 1-2-е штуки. Несмотря на это сохранилась разница между вариантами.

Приведены данные по урожаю хлопка-сырца хлопчатника, посеянного после повторных культур. На контрольных вариантах (без посева повторной культуры, хлопчатник высевался после озимой пшеницы) средние урожаи хлопка-сырца (в 4-х повторностей) по полям составили 30,1-32,9 ц/га, эта разница зависит от условий года. На опытах относительно высокий урожай хлопка-сырца получен при посеве хлопчатника после сои и маша, что соответственно составило (по годам) 32,4-32,6 и 36,8-36,5 ц/га, где прибавка урожая была равна 2,3-2,5 и 3,9-3,6 ц/га.

При проведении анализа технологических качеств хлопкового волокна, на контрольном варианте масса 1000 штук семян составила 117,1 г, длина волокна 33,1 мм, выход волокна 36,2%, крепость волокна 4,74%, метрический номер 5860 и мигреней 4,8.

При посеве хлопчатника после сои и маша качественные показатели волокна относительно были лучше по сравнению с другими вариантами, где длина волокна соответственно составила 33,3-33,3 и 33,2-33,2 мм, выход волокна 36,436,5 и 36,3-36,4% и микронейр – 4,7-4,7 и 4,6-4,6, эти показатели были выше на 0,02-0,02 и 0,02-0,02 мм, 0,02-0,03-0,02-0,03 по сравнению с контролем.

Значит, независимо от видов повторных культур положительно они влияют на плодородие почвы, в результате повышается урожайность и технологические показатели волокна хлопчатника, посеянного после них.

REFERENCES

1. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -230- 240 б.

2. Методы агрофизических исследований почв Средней Азии / -Ташкент. изд. 4 - е дополню. УзНИХИ, 1973 -132 б.
3. Методы агрохимических анализов почв Средней Азии / -Ташкент, УзНИХИ, 1973. -135 б.
4. Исмоилов У., Садиков Е., Реимов Н. Два урожая в год. “Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги” Тошкент, №2, 2006 й. - 14 б.
5. Негматова С. “Сув танқислиги шароитида анғизда мош етиштириш” Агроилим Ўз. қ/х журнали №4 2013й. 26-27 бет
6. Jumaboyev Z.M. The influence of rotation crops on cotton plant productivity and technological attributes of fiber. EPRA International Journal of research and Development (IJRD) Peer Reviewed Journal Volume 4, Issue 3, March 2019., Page 54-56
7. Jumaboyev Z.M. The influence of rotation crops and intercrops on cotton productivity. International Journal For Innovative Research in Multidisciplinary Field Volume 5, Issue 3, March 2019., Page 119-123.
8. Jumaboyev Z.M. Grain yield of soybeans after catch crops. The Way of Science international scientific journal № 12 (58), 2018, Vol II, Volgograd, 2018 Page 25-26.